

Siyer-i Nebî İlmî Ortaya Çıkışı, Önemi, İlimler Arasındaki Yeri, Başlıca Kaynakları*

Muhammed Kamel KARABELLİ**

Çev: Yunus AKYÜREK***

ORIGINAL ARTICLE:

محدث كامى قره بيتل, علم السيرة النبوية نشأته, و أهميته, و مكانته بن العلوم, و أهم مصادرهمقدمة لبحوث العلوم الإسلامية, (أنقرة: Sonçağ Yayıncılık, ۲۰۲۰), ۱۴۱-۱۷۸.

Öz: Siyer-i Nebî ilmi; prensipleri, usulleri ve konuları açısından ilmî özellikleriyle ön plana çıkan önemli İslâmî ilimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olması bakımından Son Peygamber'in şahsı ve yaptıklarıyla alakalı olması onu önemli ilimlerden kılan hususlardır. O, milletleri, ırkları ve soyları farklı olsa da bütün insanlığa gönderilen bir elçidir. Bu sebeple Nebî (s.a.s), diğer peygamberler arasında yüce bir makama sahiptir, bütün Müslümanlar için en güzel rehberdir. Bundan ötürü onun mümtaz hayatının tarihteki önemli insanlardan hiçbirisi için görülmemiş şekilde benimsenerek ve özen gösterilerek yazılmış olmasında şaşılacak bir durum yoktur. Üstelik siyer ilmi; fakih, muhaddis, müfessir, usulcü, tarihçi, edebiyatçı ve bunların dışındaki ilim erbabının kendisine ihtiyaç duyduğu bir ilimdir. Bu ilim adamlarının her birisi, Hz. Peygamber'in hayatından ihtiyacı olduğu gerekli bilgileri siyer ilminde bulur.

Bu noktada siyer ilminin nübüvveti bütün yönleriyle ele alan özel kaynakları bulunduğu söylenebilir. Bu kaynaklar Hz. Peygamber'in hayatını, üstün sıfatlarını, şemailini (fiziki ve ahlaki özellikleri), nübüvvetinin delillerini, hasâisini (kendisine has özellikler), zevcelerini, çocuklarını, gaza ve seriyyelerini, yaşadığı dönemde ashabına (r. anhüm) dair haberleri ve yine onların bu dönemdeki sair hadiseler, gazve ve seriyyelerde ortaya koydukları güzel şeyleri ele alır. Böylece Siyer-i Nebî ilmi, üzerinden zamanlar ve asırlar geçse de ruhlarda ve kalplerde ölümsüzlüğü ve saygıyı hak eden eksiksiz bir sîret (hayat hikayesi, biyografi) halini almıştır.

* Çevirinin yayınlanması için çevirmen tarafından yazardan izin alınmıştır.

** Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Anabilim Dalı, m.kamel79@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3114-6948

*** Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE. yunusakyurek@comu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2050-9464

Articles in Theosophia are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Giriş

İslâmî ilimlere genel olarak baktığımızda, köklerinin ortaya çıkışının üzerinden bir zaman geçtikten sonra, bu ilimlerin bütünlük kazandığını, meselelerin doyuma ulaştığını görürüz. Buna rağmen bu ilimler, kolay tahsil edilebilmeleri için, belli bir tertip ve düzene konulma ihtiyacı duyar. Zira bir ilmin ilim olarak nitelendirilebilmesi için konularının tamamlanması yeterli olmayıp, ayrıca bu konuların erişebilirliğini kolaylaştıracak belli bir düzen içerisine konulması gerekir. Aksi halde parça parça, sağa sola savrulmuş meseleler olmaktan öte geçemez, güvenilir ilimler kategorisinde anılamaz ve bu meseleler arasında bağ kurmak mümkün olmaz. Bununla birlikte ilimlerin tertip edilmesi, konularına ve bu gayelerine göre değişkenlik arz eder.

Şer'î ilimler, belli bir tertip ve düzene konulmuş bu saygın ilimlerden sayılır. Bu ilimler arasında en göze çarpanlardan birisi de siyer ilmidir. Aşağıda bu siyer ilminin tanımını vereceğiz, doğuşuna, önemine, diğer şer'î ilimler arasındaki yerine ve en önemli kaynaklarına değineceğiz.

1. Siyer-i Nebî İlminin Tanımı

1.1. Sözlükte Sîret Kelimesi

es-Sîre (السيرة) kelimesi, se-ye-ra (سَيَّرَ) kökünden; ayrılma ve uzaklaşma anlamına gelen bir mastardır.

Şöyle denilir; “سَيَّرَ – يَسِيرُ – سِيرًا *İzledi, takip etti, yürüyerek gitti.*” Bu izleme, takip gece ve gündüz olabilir. Sîre kelimesi yol anlamına da gelir.¹ Hayır olsun, şer olsun yol anlamında kullanılır. Mesela “Falan kimsenin gittiği yol iyidir. Falan kimsenin gittiği yol ise kötüdür.” denilir.²

Sîre aynı şekilde *hey'et*³ (hâl/durum, şekil/biçim) anlamına da gelir. Allahü Teâlâ, Hz. Musa'nın Allah'ın kudreti ile bir yılanı dönüştüğü asası için şöyle buyurmuştur: “*Onu (eline) al ve korkma! Biz, onu ilk haline/şekline döndüreceğiz.*” (Tâ-hâ 20/21)

Buna göre sîre, insanın ve onun dışında başka bir varlığın doğuştan sahip olduğu ya da sonradan kazandığı halidir.⁴ Sîre, aynı şekilde Sünnet anlamına gelir. Hâlid b. Züheyr el-Hüzelî der ki:

Sahip olduğun bir hâlden dolayı tasalanma

Bir hâlden ilk razı olan ona sahip olandır.

Sîre; mezhep (öğreti, gidilen yol)⁵ anlamına da gelir. Çoğulu *siyerdir*.⁶

¹ Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyâ b. Muhammed er-Râzî el-Kazvînî el-Hemedânî, *Mu'cemü mekâyisi'l-luğa*, thk. Abdü's-Selâm Muhammed b. Hârûn (Kahire: Dâru'l-Fikr, 1399/1979), 3/120.

² Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürçânî el-Hanefî, *et-Ta'rifât* (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1403/1982), 122.

³ Ebü Ubeyd Ahmed b. Muhammed el-Herevî, *el-Ğarîbeyn fi'l-Kur'ân ve'l-hadîs*, thk. Ahmed Ferid el-Mezidî (el-Memleketü'l-'Arabiyyetü's-Suûdî: Mektebetu Nizâr Mustafa el-Bâz, 1419/1998), 3/962.

⁴ Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî, *el-Müfredât fi ğarîbi'l-Kur'ân*, thk. Safvân Adnan ed-Dâvûdî (Dimeşk: Dâru'l-Kalem; Beyrut: Dâru's-Şâmîle, 1412/1991), 433.

⁵ Ebü'l-Feth Burhânüddîn Nâsır b. Abdisseyyid b. Alî el-Mutarrizî el-Hârizmî, *el-Muğrib fi tertîbi'l-Mu'rib* (b.y.: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabiyyi, ts.), 242.

⁶ Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Feyyûmî el-Hamevî, *el-Mişbâhu'l-münîr fi ğarîbi's-şerhi'l-kebîr* (Beyrut: el-Mektebetü'l-İlmiyye, ts), 1/299.

1.2. İstılahta Sîret/Siyer

Siyer kavramı siyer âlimleri nezdinde hicri ilk asırdan, takriben kavramın beşinci yüzyılda genel kabul görmesine kadar -ileride açıklayacağımız üzere bilhassa İmam Beyhakî'nin (Allah ona rahmet etsin) çabalarıyla- gelişme gösterdi.

Meğâzî Ebân b. Osman b. Affân el-Ümevî, Meğâzî 'Urve b. ez-Zübeyr, Meğâzî ez-Zührî, Meğâzî Musa b. Ukbe, Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî'nin Kitâbü'l-Meğâzî'si ve benzerleri gibi hicri ilk asrın sonlarına doğru tedvin edilen nüshaların isimlerinden anlaşılacağı üzere siyer mefhumu birinci ve ikinci yüzyıl âlimleri nezdinde Hz. Peygamber'in gazaları ve seriyyeleri ile sınırlı tutulmuştur.⁷

Meğâzî kelimesini tâbiînin bu anlamda kullandığını gösteren rivayetler mevcuttur. Bunlardan birisi şudur:

Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib şöyle dedi: "Bize, tıpkı Kur'ân'dan bir sûre öğretilir gibi Rasûlullah'ın gazaları ve seriyyeleri öğretilirdi."⁸

Zührî şöyle dedi: "Meğâzî ilminde, dünya ve âhirete dair bilgiler vardır."⁹

İsmail b. Muhammed b. Sa'd b. Ebî Vakkas der ki: "Babam bize Allah Rasûlü'nün gazalarını öğretir ve şöyle derdi: 'Ey oğulcuğum, bu atalarınızın kahramanlıklarıdır. Bunları sakın unutmayın!'"¹⁰

Daha sonra Vâkıdî'nin kâtibi ve güvenilir bir tarihçi olan Muhammed b. Sa'd, *et-Tabakâtü'l-Kübrâ*'da sîret kavramını genişleterek meğâzî ve sîreye farklı konular ilave etmiştir. Böylece sîret kavramı doğumundan vefatına kadar Nebî (a.s) ile alakalı çok sayıda bölüm içeren; Mekke ve Medine dönemlerinde Nebî'nin (a.s) şemâili, ahlakı, zevceleri, çocukları, hasâisi (kendisine mahsus özellikleri), peygamberlik alametleri ve onun hayatında ashabına (r. anhüm) dair haberlere ek olarak Nebî'nin şahsiyeti ve sosyal hayatı ile ilgili gözlemlerde bulunmuştur.¹¹

İbn Sa'd'den sonra, güvenilir büyük bir tarihçi olan Muhammed b. Cerîr *et-Taberî* de "*Târîhu't-Taberî*" ismiyle şöhret bulmuş "*Târîhu'r-rusûl ve'l-mülûk*" isimli kitabında onun usulünü takip eder.¹²

Nitekim sîret kavramının genişlemesi, biyografisi yazılan şahsın hayatını bazı yönleriyle ele almakla yetinmeyip şahısla alakalı bütün yönleri kapsayacak şekilde onun hayatını ele alan tarihçilerin usulüne uygundu. İşte bu nedenle, onların nezdinde daha önceki dönemlerdekine kıyasla sîret kavramı daha fazla genişlik kazanmıştır.

⁷ Seyyid Süleyman Nedvî, *er-Risâletü'l-Muhammediyye* (Dimesşk: Dâr İbn Kesîr, 1423/2002), 70; 84-85; Ekrem Ziya Umeri, *es-Sîretü'n-Nebeviyyetü's-Şahîhatü muhâveletün li tatbîki kavâ'idil-muhaddisîn fi naqdi rivâyâtis-sîretin-nebeviyye* (Medine: el-Mektebetü'l-'Ulûm ve'l-Hikem, 1415/1994), 1/42; 47-94.

⁸ Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî, *el-Câmi' li-ahâlik'r-râvî ve âdâbis-sâmi'*, thk. Mahmud Tahhân (Riyad: Mektebetü'l-Ma'rif, ts.), 1591.

⁹ Hâfîb el-Bağdâdî, *el-Câmi'*, 1589.

¹⁰ Hâfîb el-Bağdâdî, *el-Câmi'*, 1590.

¹¹ Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa'd b. Menî' el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-Bağdâdî, *et-Tabakâtü'l-kübrâ*, thk. Ali Muhammed Ömer (Kahire: Mektebetü'l-Hancı, 2001), 2 Cilt.

¹² Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî el-Bağdâdî, *Târîhu'r-rusûl ve'l-mülûk*, thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrahim (Mısır: Dâru'l-Ma'ârif, 1387/1967), 2/239; 3/203.

Sonra bilhassa hicrî 3. asırdaki Ehl-i Hadis, Siyer-i Nebî mevzularının ele alınması faaliyetine güçlü bir şekilde katıldı. Mesela Kütüb-i Sitte müellifleri Buhârî (öl. 256/870), Müslim (öl. 261/875), İbn Mâce (öl. 273/887), Ebû Dâvûd (öl. 275/889), Tirmizî (öl. 279/892) ve Nesâî (öl. 303/915) musanneflerinde ya da İmam Tirmizî “*eş-Şemâilü'l-Muhammediyye*” ve Ebü’ş-Şeyh el-İsbahânî (öl. 369/979) “*Ahlâku’n-Nebî*” gibi Nebî’nin (a.s) sîretiyle alakalı pek çok yönü ele alan müstakil kitaplarında bu mevzulardan bahsettiler. Siyer-i Nebî onlar nazarında Nebî’den (a.s) söz, fil, takrir, yaratılış ve ahlaka dair varit olan Nebî’nin sünnetinin bir parçası idi.¹³

Böylece tarihçiler ile ehl-i hadis, Siyer-i Nebî kavramının genişletilmesinde büyük rol üstlenmişler, daha sonra bu genişleme kabul görmüş ve kendilerinden sonra Hz. Peygamber’i bütün yönleri ile ele alan kitaplar telif edilmiştir. Bilhassa Beyhakî’nin *Delâilü’n-Nübüvve’si*, Hz. Peygamber’in şahsi hayatıyla, nübüvvetinin alametleriyle, hasâisiyle, meğâzî ve seriyyeleriyle alakalı bütün hususları kapsar.

Buradan hareketle Siyer-i Nebî’nin tarifini şöyle yapmak mümkündür: Nebî’nin (s.a.s) şahsi ve içtimai hayatını, şemâilini, ahlakını, zevceleri ve çocuklarını, hasâisini, nübüvvet alametlerini ve kendisi hayatta iken ashabinın (r. anhüm) haberlerini konu edinen ilimdir.¹⁴

2. Siyer-i Nebî İlminin Doğuşu ve İlk Siyer Âlimleri

2.1. Siyer-i Nebî İlminin Doğuşu

Siyer-i Nebî’nin müstakil bir ilim olarak doğuşundan bahsederken Siyer-i Nebî’nin vakıa ve hadiselerinin kaleme alınmasının başlangıcından söz etmemiz güzel olur. Neticede bu yazılı miras adım adım şekillenmiş, Siyer-i Nebî materyali tam anlamıyla teşekkül etmiş ve kendi başına kaim bir ilim haline gelmiştir.

Kuşkusuz Siyer-i Nebî vakıalarının kaleme alınması erken bir dönemde, Rasulullah zamanında başlamıştır. Tedvinin başlangıcı, onun peygamber olarak görevlendirilmesi, kendisine vahyin nazil olmasının başlangıcı, hicretten önce Mekke’de karşılaştığı şeyler, sonra Medine’ye hicreti, bundan önce ashabından bazılarının Habeşistan’a hicreti, hanımları, gazaları, yolculukları ve şahsı ile genel hayatındaki gidişatına dair bunun dışındaki hususlar gibi kendi döneminde vuku bulan olaylarla alakalı hadislerin yazılması şeklinde olmuştur. Bütün bu hususlar sünnette ve hadis kitaplarında sabittir.¹⁵

eş-Şeyh Süleyman en-Nedvî bunu bir misalle şöyle açıklamıştır: “Sahih-i Buhârî’de, “Kitâbetü’l-İlm” babında şöyle geçmektedir: Rasûlullah, Ebû Şâh denilen Yemenli bir sahabinin talebi üzerine

¹³ Nedvî, er-Risâletü'l-Muhammediyye, 84-85; 93-94; Sa’d el-Mersafî, el-Câmi’u’s-Şahîh lî’s-sîreti’n-nebevî (Kuveyt: Mektebetü İbn Kesîr, 1430/2009), 1/109; Muhammed b. Muhammed ‘Avâcî, Ehemmiyyetü dirâseti’s-sîreti’n-nebeviyyeti ve’l-inâyeti bihâ fi hayâtî’l-müslimîn (b.y.: Mushaf-ı Şerîf basımı için Kral Fahd Enstitüsü, ts.), 6.

¹⁴ Bu, bazı müelliflerin kitaplarında yaptıkları tanıma yakındır. bk. Muhammed b. Sâmil es-Sülemî – vd., *Şahîhu’l-eşer ve cemîlü’l-iber min sîreti hayri’l-beşer* (Cidde: Mektebetü Rûvâi el-Memleke, 1431/2010), 12.

¹⁵ Abdurrahmân b. Muallâ el-Luveyhık, *Ehemmiyyetü dirâseti’s-Sîreti’n-Nebevî ve ma’rifetühâ* (Epub: 1437/2015). <https://www.alukah.net/web/waiheq/0/95041/>

Mekke'nin fethi günü irat ettiği hutbesinin yazılmasını emretti.”¹⁶ Allah Rasûlü, hükümdarlara İslâm'a davet içeren mektuplar göndermişti. Bunların hepsi birer yazılı vesikaydı. Mısır kralı mukavkisa gönderdiği mektup, Mısır'da Hıristiyan manastırlarının birinde bir kitabın kapağına yapışık halde bulunmuştu. Genel kabule göre o, Nebî (a.s) tarafından gönderilen mektubun aslıdır. Bu mektubun hattı, eski Arap hattı idi. Cümleler ve mühürdeki kelimelerin tertibi, hadislerde rivayet olunan mektubun aynısıdır.¹⁷

Siyer-i Nebî, sahibinin makamının yüceliğinden dolayı büyük bir önemi haiz olduğundan -yüce dualara ve kâmil teslimiyetlere layık olan- Hz. Peygamber'e tabi olmakta en hırslı kimseler olan sahabîler, ezberledikleri hadisler zımında Siyer-i Nebî'nin hâdis ve vakıalarını ilk ezberleyen kişiler olmuşlardır. Fakat siyerin bu vakıa ve hadiseleri onların hafızalarında idi. Onlardan, sahife ya da nüsha kaleme alan azı hariç, doğrudan Hz. Peygamber'den yazmamışlardı. Geri kalanlar ise yazılmadan sahabenin hafızalarında saklanmıştı, onlar da kendilerinden sonra gelen tâbiîn nesline bunları şifahi olarak nakletmişlerdir.

Fakat şüphe yok ki bu gibi kaydedilen hâdiseler azdır, genel siyer malzemesini teşkil etmez. Siyerin yazılmasının başlangıç tarihine işaret eden inceleme ve araştırmalara göre anlıyoruz ki bu, ilk olarak Muâviye b. Ebî Süfyân (r.a) dönemine dayandırılmaktadır. Şöyle ki Ubeyd b. Şeriyeye, onun için Himyer krallarının tarihini ve onlara dair haberleri konu edinen *Târîhu Mülûki Himyer ve Ahbârihim* adlı bir kitap kaleme aldı.¹⁸ Yine geç tarihte vefat eden bazı sahabîlerin sünnetin ve siyer hadiselerinin yazılmasında büyük bir gayreti olmuştur. Onlardan biri de talebelerine Nebî'nin (s.a.s) sîreti ve gazalarını öğreten Abdullah b. Abbas'tır (öl. 68/687). Talebeleri de bu bilgileri kaydediyorlardı. Musa b. 'Ukbe'den nakledildiğine göre Abdullah b. Abbas'ın mevlâsı (azatlık kölesi) Küreyb, İbn Abbas'ın kitaplarından bir deve yükü kadarını yanına aldı.¹⁹ Nebî'nin (kendisinden duyduğu) her şeyi yazması hususunda izin verdiği Abdullah b. 'Amr b. el-Âs (r. anhümâ) (öl. 63/684) da aynı şeyi yaptı ki Nebî (s.a.s) ona: “Evet, ben (her halükarda) ancak doğruyu söylerim.” buyurmuştur.²⁰ Sahabeden en fazla (hadis) kaleme alan kişi olmasının ardında yatan neden, yazmayı aşırı derece önemsemesiydi. Bu yüzden Ebû Hüreyre (r.a) şöyle demiştir: “Rasûlullah'ın (s.a.s) ashâbı arasında Abdullah b. 'Amr hariç benden daha fazla rivayet eden birisi yoktur. Bunun nedeni ise o yazardı, ben ise yazmazdım.”²¹ el-Berâ' b. Âzib (öl. 74/694) (r.a) de onlar gibiydi. O, kendi ilim meclisinde Rasûlullah'ın (s.a.s) meğâzîsinin büyük kısmını; bilhassa hicreti ve Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Mekke'nin fethi ve Huneyn gibi bazı gazalarıyla alakalı hususları (talebelerine)

¹⁶ Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrâhîm el-Cu'fî, *Saḥîḥu'l-Buḥârî*, thk. Muhammed b. Nâsır (b.y.: Dâru Davkî'n-Necât, 1422/2001), “Luḡata”, 7 (No: 2434).

¹⁷ Nedvî, *er-Risâletü'l-Muhammediyye*, 70.

¹⁸ Ebû'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-'Askalânî, *el-İṣâbe fî temyîzi's-şahâbe* (Mısır: Dâru Hicr, ts.), 8/166. Yazar burada siyerin yazılı döneme geçişinde bu eserin usul açısından rehberlik ettiğine işaret etmiştir. Muâviye'nin böyle bir kitap telif ettirmesi, siyer ilminin tedvinini tetiklemiştir, şeklinde anlaşılabilir (Mütercim).

¹⁹ Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Alî el-Ḥüsrevî el-Ḥorasânî, *el-Medḥal ilâ Kitâbi's-Sünen*, thk. Muhammed Ziyâürrahmân el-A'zamî (Kuveyt: Dâru'l-Hulefâ li'l-Kütübî'l-İslâmî, ts.), 421 (No: 773); Luveyhîk, *Dirâseti's-sîreti'n-nebeviyye* (Epub: 1437/2015). <https://www.alukah.net/web/waiheq/0/95041/>

²⁰ Ahmed b. Muhammed b. Ḥanbel eş-Şeybânî, *Müsned*, thk. Şuayb el-Arnâvût ve Arkadaşları (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1421/2000), 11/523-524 (No: 6930).

²¹ Buḥârî, “İlim”, 39 (No: 113).

yazdırırdı.²² Sonra hicri ilk asrın sonunda tâbiîn, sahabeden, hadisleri ve aynı şekilde Hz. Peygamber'in sîretinden dinlediklerini yazmaya yoğunlaştı. Böylece tâbiîn de bilhassa sahabeye ait sahifeler ve nüshalardan dinlediklerinin çoğunun tedvinini gerçekleştirdi. Dahası onların bir kısmı Siyer-i Nebî rivayetlerini hadislerle alakalı sair rivayetlerden ayırdılar ve bu kısma daha önce ifade ettiğimiz üzere "el-Megâzî" ismini verdiler. el-Megâzî, Siyer-i Nebî'nin diğer mevzuları dışında sadece megâzî ve seriyyeler bölümüne tahsis edildi.

2.2. İlk Siyer Âlimleri

Sahabe asrının sonlarında, onların talebeleri arasından siyer ve megâzî rivayetlerinde uzmanlaşmış bir kısım büyük tâbiîn uleması ortaya çıktı. En tanınmışları şunlardır:

2.2.1. 'Urve b. ez-Zübeyr b. el-'Avvâm (öl. 94/713)

Cennetle müjdelenenlerden birisi olan ve Nebî'nin (s.a.s) halası Safiyye bt. Abdilmuttalib'in oğlu olan büyük sahâbî ez-Zübeyr b. el-'Avvâm el-Esedî'nin (r.a) oğludur. 'Urve'nin annesi, Esmâ bt. Ebî Bekr es-Siddîk'tır (r. anhâ). Teyzesi ise mü'minlerin annesi Hz. Âişe es-Siddîka'dır (r. anhâ). 'Urve, Medine-i Münevvere'nin meşhur yedi fakihinden birisiydi. İlk Müslümanlardan olan anne-babası tarafından şerefli bir soya mensubiyeti ve mü'minlerin annesi Hz. Âişe'ye yakınlığı; ona, Siyer-i Nebî hadiseleri ve vakıalarının çoğunu bir araya getirmesi noktasında kendisi dışında herhangi birine olmadığı kadar imkân tanımıştır. O, İmam Zührî başta olmak üzere kendisinden sonra gelen siyer ehli de ona itimat etmiştir. İmam Zührî'nin de siyer alanında nüshaları mevcuttur.²³

2.2.2. Ebân b. Osman b. 'Affân (öl. 105/723)

Hulefâ-yi Râşidîn'in üçüncüsü ve Cennetle müjdelenenlerden birisi olan büyük sahâbî Osman b. 'Affân'ın (r.a) oğludur. Ebân, Medine-i Münevvere'nin sayılı fakihlerinden, önde gelen kadınlardan ve Siyer-i Nebî âlimlerindendi. Babasının gözetiminde yetişip büyümesi ve Medine-i Münevvere'de ikamet etmesi hadisi şeriflere ilave olarak Siyer-i Nebî rivayetlerinin çoğunu bir araya getirmesine kendisi dışında herhangi birinin olmadığı kadar ona imkân tanımıştır. Onun, siyere dair meşhur bir nüshası vardır. Zübeyr b. Bekkâr ve diğer bazı kimseler bu nüshadan bahsetmişlerdir.²⁴

2.2.3. Vehb b. Münebbih es-San'ânî (öl. 114/732 ?)

Yemen halkından olan bu kişi, Fârisîlerin çocuklarındandır. İlim ehli, Müslüman bir ailede yetişmiştir. En büyük kardeşi Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hüreyre'den rivayet ettiği meşhur "es-Sahîfetü's-Sahîha"nın sahibidir. Sahihayn müellifleri Buharî ve Müslim de bu sahîfeye itimat etmişlerdir. Onların Ma'kil b. Münebbih ve Ömer b. Münebbih isimlerinde iki kardeşi daha vardır. Hepsisi de ilim ehlidir.²⁵

²² Muhammed Mustafa el-A'zamî, *Megâzî Resûlillâh li 'Urve b. ez-Zübeyr bi rivâyeti Ebi'l-Esved 'anhü* (Riyad: Mektebetü'l-'Arabî, 1404/1983), 25–26.

²³ Ebû Şühbe, Muhammed b. Muhammed b. Süveylim, *es-Sîretü'n-nebeviyye alâ dav'i'l-Kur'ânî ve's-sünneti* (Dimeşk: Dâru'l-Kalem, 1427/2006), 1/28.

²⁴ Ebû Abdillâh ez-Zübeyr b. Bekkâr b. Abdillâh el-Kureşî el-Esedî ez-Zübeyrî el-Medenî el-Mekkî, *el-Ahbârü'l-muvaffakiyyât*, thk. Sâmî Mekkî el-Ânî (Beyrut: 'Âlemü'l-Kütüb, 1996), 275.

²⁵ İbn Sa'd, *et-Tabakât*, 8/102-103.

Almanya'nın Heidelberg şehrinde, papirüs desteleri arasında bir kitap bulunur. Carl Henrich Becker bu kitabın, Vehb b. Münebbih'e ait Kitâbü'l-Megâzî'nin bir kısmını içerdiği düşüncesinde olduğunu söylemiştir. Bu kısmın bulunan bu kitaba aktarıldığı tarih 228/843 yılıdır. Muhtevasında büyük Akabe Beyat'ı, Kureys'in Dâru'n-Nedve'de Hz. Peygamberin katlini kararlaştırdıkları müzakereleri, Hz. Peygamber'in hicret için hazırlanması ve Medine'ye ulaşması ile ilgili bilgiler yer alır.²⁶

2.2.4. Şuraḥbîl b. Sa'd (Ḥaṭmîlerin azatlısı, öl. 123/740)

Ḥaṭmîler, Ensar'dan bir topluluktur. Süfyan b. Uyeyne ondan şöyle bahseder: "Megâzî ve Bedir'e katılanları ondan daha iyi bilen yoktu."²⁷

Musa b. 'Ukbe ondan, Medine'ye hicret edenler ile Bedir ve Uhud gazalarına katılanların isimlerini rivayet etmiştir.²⁸

2.2.5. 'Âsım b. Ömer b. Katâde b. en-Nu'mân el-Ensârî (en sahih görüşe göre öl. 120/738)

Megâzî bilgisi açısından tâbiînün büyüklerindedir. İbn İshâk, ona çok itimat etmiştir.²⁹ Hadis ve megâzî alanında allâme olduğundan, Halife Ömer b. Abdilaziz Dımaşk Emevî Camii'nde bir ilim meclisi kurarak, insanlara megâzîden ve sahabenin menkıbelerinden bahsetmesi için onu görevlendirmişti.³⁰

2.2.6. Muhammed b. Müslim b. 'Ubeydillâh b. Şihâb ez-Zührî (öl. 124/742)

Zührî, siyer ve megâzî âlimlerinin önde gelenlerindedir. İbn İshâk ona son derece itimat etmekteydi. Zührî, siyer uleması arasında en çok şeyhi olan ve bu ilimde onların en ileri geleni olarak kabul edilir. Ebû'z-Zinâd şöyle demiştir: "Biz helal ve haramı yazarken Zührî her şeyi yazardı."³¹ Abdurrahman b. Mehdî, İmam Mâlik ona kendisi ile Zührî arasında meydana gelen bir hadiseyi anlattığında megâzî ve uzun hadisler noktasında Zührî'nin ezber gücüne şaşırmişti. Mâlik, kendisine şunları söyledi: "Zührî bana bir gün (uzun) bir hadis nakletti. O, ayağa kalkınca ben de ayağa kalktım, bineğinin dizginini tuttum ve ona soru sordum. 'Bana (az önce rivayet ettiğim hadisi) soruyorsun öyle mi! Ben bir âlime asla (ikinci bir kez) sormadım. Hiçbir âlime de tekrarlamadım.' Abdurrahman b. Mehdî şaşırarak şöyle demeye başladı: "(İşte böyle), bunlar uzun hadisler, megâzîler."³²

2.2.7. Abdullah b. Ebî Bekir b. Muhammed b. 'Amr b. Hazm el-Ensârî (öl. 135/752)

²⁶ Abdüşşâfi Muhammed Abdullatif, *Evâ'ilü'l-müellifin fi's-sîreti'n-nebevî* (b.y.: ts.), 25.

²⁷ Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî, *el-Cerḥ ve't-ta'dîl* (Hind, Haydarâbâd ed-Dekken: Tab'atü Meclis Dâ'iretü'l-ma'ârifî'l-'Osmâniyye; Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-'Arabiyyi, 1271/1854), 1/37.

²⁸ Abdullatif, *Evâ'ilü'l-müellifin*, 25.

²⁹ Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, *Siyeru a'lâmi'n-nübelâ'*, thk. Şuayb el-Arnavût Riyasetinde Komisyon (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1405/1984), 5/241.

³⁰ Ebû Şühbe, *es-Sîretü'n-nebeviyye*, 25; Abdüşşâfi Muhammed Abdullatif, *es-Sîretü'n-nebeviyye ve't-târîḫü'l-İslâm* (Kahire: Dâru's-Selâm, 1428/2007), 29.

³¹ Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed el-Kurtubî, *Câmi'u beyâni'l-'ilm ve faẓlihî*, thk. Ebu'l-Eşbal ez-Züheyrî (el-Memleketü'l-'Arabiyyetü's-Suûdî: Dâru İbni'l-Cevzî, 1414/1993), 1/321 (No: 416).

³² Ebû'l-Kâsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh (İbn 'Asâkir olarak bilinir), *Târîḫü Dımaşk*, thk. Ömer b. Karâme el-Umrevî (Beyrut: Basım, yayın ve dağıtım Dâru'l-Fikr, 1415/1994), 55/327.

Abdullah da aynı şekilde ilmi geleneğe sahip meşhur bir ailedendi. Büyük dedesi 'Amr b. Hazm, Rasûlullah'ın (s.a.s) sahâbîlerinden birisiydi. Rasûlullah (s.a.s) onu Necd'ın valisi olarak atamış ve gönderirken kendisine bir yazı vermişti. Bu yazıda ona, bütün işlerinde takvalı olmasını, zekâtı topluyarak bunları hak sahiplerine dağıtmasını; din hususunda anlayış sahibi olacak derecede onlara Kur'ân ve Sünnet'i öğretmesini emretti. Babası Ebû Bekir ise, Ömer b. Abdilaziz'in yaklaşık 6 yıl süren valiliği sırasında Medine-i Münevvere kadısı olarak görevlendirildi. Ömer b. Abdilaziz hilafeti zamanında onu Allah Rasûlü'nün hadislerini cemetmekle vazifelendirdi.³³

2.2.8. Mûsâ b. 'Ukbe b. Ebî 'Ayyâs el-Kureşî el-Esedî (Kureys'in azatlısı, öl. 141/758)

Mûsâ b. 'Ukbe, tâbiînin küçüklerinden sayılır. Abdullah b. Ömer ve Câbir b. Abdillâh'a yetişmiştir.³⁴ Mûsâ, siyer ulemasının büyüklerindendi. İmam Mâlik onun hakkında şöyle demiştir: Kendisine "Megâzîyi kimden yazalım?" denildiğinde "Megâzî hususunda Mûsâ b. 'Ukbe'ye müracaat etmeniz gerekir. Çünkü o, sikadır." demiştir.³⁵ Zehebî şöyle der: "O, Hz. Peygamber'in gazaları hususunda bilgili birisiydi."³⁶ Mûsâ, Zührî'nin seçkin talebelerindendi. Öyle ki İbn Ma'in onun Zührî'nin megâzîye dair rivayetlerini havi kitabı hakkında şöyle der: "Mûsâ b. 'Ukbe'nin, Zührî'nin rivayetlerini içeren kitabı, megâzî türü kitapların en güvenilir olanlarından"dır."³⁷

2.2.9. Muhammed b. İshâk b. Yesâr el-Muṭṭalibî (Muttaliboğullarının azatlısı, öl. 151/768)

İbn İshâk da tâbiînin küçüklerinden kabul edilir. Medine'de Enes b. Mâlik'i görmüştür. İlim ehli, tanınmış bir aileden gelir. Babası İshâk b. Yesâr ve amcaları Mûsâ b. Yesâr ile Abdurrahman b. Yesâr sika tâbiîndendir.³⁸ Muhammed b. İshâk, kendisinden önceki siyer âlimlerinden dinlediği bütün siyer hadiselerini güzel bir şekilde almıştı. Hatta şeyhi Zührî: "Megâzî öğrenmek isteyen İbn İshâk'a müracaat etsin."³⁹ diyerek onun lehine şahitlik etmiştir. Dahası es-Sâci: "Zührî'nin ashâbı (talebeleri), Zührî'nin rivayet ettiği bir hadiste şüpheye düştüklerinde, hıfzına güvendikleri için Muhammed b. İshâk'a başvururlardı." demiştir.⁴⁰ Onun hakkındaki bu yargıyı, hadis rivayeti ve onun ezberlenmesi ile değil, sadece megâzîyle ilişkilendirmek gerekir. Çünkü şüphe yok ki Zührî, hadis hususunda yarışamayacak ve yetişilemeyecek kadar büyük bir imamdır. O, hadis ilminde İbn İshâk'ın kat kat üstündedir.

İmam Şâfi'î şöyle demiştir: "Her kim megâzîde uzmanlaşmak isterse İbn İshâk'a muhtaçtır."⁴¹

³³ Abdullatif, es-Sîretü'n-nebeviyye, 28.

³⁴ Zehebî, Siyer, 6/114.

³⁵ İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve't-ta'dîl, 1/22.

³⁶ Zehebî, Siyer, 6/114.

³⁷ İbn 'Asâkir, Târîhu Dimaşk, 60/465.

³⁸ İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve't-ta'dîl, 2/237; 5/301; 8/167.

³⁹ Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrâhîm el-Cu'fi, et-Târîhu'l-kebîr, thk. Abdurrahman b. Yahyâ el-Muallimi el-Yemânî (Hind, Haydarâbâd ed-Dekken: Matbaatu Meclisi Dâireti'l-Ma'ârifî'l-Osmâniyye, 1380/1960), 1/40.

⁴⁰ Ebû'l-Kâsım Abdurrahmân b. Abdillâh b. Ahmed el-Has'amî el-Mâlekî, er-Ravzü'l-ünüf fi şerhi's-Sîreti'n-nebeviyye li'bni Hişâm (Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-'Arabiyyi, 1412/1991), 1/38.

⁴¹ Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakî, Menâkıbü's-Şâfi'î, thk. Seyyid Ahmed Sakr (Kahire: Mektebetü Dâri't-Türâs, 1390/1970), 1/522.

Süheylî der ki: “İbn İshâk, âlimlerin çoğuna göre hadis ilminde sebttir.⁴² Meğâzî ve siyer ilminde ise onun imametini herkes bilir.”⁴³

Zehebî der ki: “O, büyük bir âlimdi. Meğâzîyi çok iyi bilirdi.”⁴⁴

Kendisinden sonra gelen diğer âlimler siyer ve meğâzî alanındaki muazzam kitabını asıl kabul etmişlerdir. Onun kitabına ihtimam gösterenlerin en meşhuru İmam Abdülmelik b. Hişâm ez-Zührlî'dir (öl. 213/833). Abdülmelik b. Hişâm, *es-Sîre* isimli eseri, Ziyâd b. Abdullah el-Bekkâî'den (öl. 183/799), o da hocası Muhammed b. İshâk'tan (öl. 151/768) rivayet etmiştir. Sonra İbn Hişâm, *es-Sîre*'yi gözden geçirmiş ve anlaşılması zor bazı yerleri açıklamıştır. Gözden geçirme sırasında bazı yorumlar ve faydalı bilgiler eklemiştir.⁴⁵

2.3. Siyerin Yazılmasında Âlimlerin İzlediği Metotlara Dair

Siyerin yazılmasında siyer âlimleri birden fazla metot kullanmışlardır. Vâkıdî (öl. 207/) ve Belâzürî (öl. 279/)⁴⁶ gibi tarihçilerin eserlerinde zaman ve mekân bakımından hadiselerin tertibine riayet ederken, rivayet kaidelerine ve senetlerin ayrışmasına özen gösteren hadisçilerin eserlerinde hadiselerin bölündüğü göze çarpar. Bazen muhaddisler bir rivayeti bölüp bir kısmını kitaplarının bir yerinde, kalanını ise başka bir yerinde zikrederler. Nitekim bu durum İmam Buhârî'nin Sahîh'nin meğâzî kısmında açık bir şekilde görülür. Yine bu durum, İmam Müslim'in uzun metinleri bir bütün olarak rivayet etmeye ve bunların lafızlarını incelemeye özen göstermesi sebebiyle Sahîh'inde daha az göze çarpar. Çünkü o, rivayetleri, kitabının konu başlıklarına göre bölmeye İmam Buhârî'den daha az özen göstermiştir.

Muhammed b. İshâk (öl. 151/768), Halife b. Hayyât (öl. 240/854), Yakûb b. Süfyân el-Fesevî (öl. 277/890), Muhammed b. Cerîr et-Taberî (öl. 310/922) gibi bazı müellifler muhaddis ve müerrih (tarihçi) sıfatlarını bir arada toplamışlardır. Bu kimseler senetleri sıralamaya riayet etme, bazen bütün senetleri toplayarak hadiseyi tamamlamaya çaba gösterme ya da konuya işaret eden başlıkların altında konu bütünlüğü teşkil eden rivayetleri toplama noktasında muhaddislerin metodundan istifade ettiler. Ancak siyer alanında yazan diğerleri, toplayabildikleri kadar rivayet toplamaya ve yazdıkları mevzuda sıhhat şartı aramaksızın onları kayıt altına almaya önem verdiler ve senetleri inceleyerek sahih olanı zayıf olandan ayırt etme işini de okuyucuya havale ettiler.

⁴² Sebt, adalet ve zabt vasıflarını haiz güvenilir ravi. bk. Mehmet Efendioğlu, “Şâbit”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2008), 35/348-349. (Mütercim)

⁴³ Süheylî, *er-Ravzü'l-ünûf*, 1/37.

⁴⁴ Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, *Tezkiretü'l-huffâz* (Haydarâbâd ed-Dekken: Dâiretü'l-Ma'ârifî'l-Osmâniyye, 1377/1957), 1/130.

⁴⁵ İbn Hişâm'ın, İbn İshâk'ın *es-Sîre*'sine gösterdiği büyük ilgi ve ihtimam sebebiyle bu eser ona nispet edildi. Şöyle denilmiştir: “İbn Hişâm'ın *Sîre*'si gerçekte ancak İbn İshâk'ın *Sîre*'sinin gözden geçirilmiş halidir. İbn İshâk'ın büyük kitabının aslının kaybolması sebebiyle ilim ehlinin çoğu İbn Hişâm'ın gözden geçirdiği bu eseri referans almış; onu şerh edip, anlaşılması zor yerlerini açıklayıp, ilgi göstermiştir. *el-İmlâü'l-muhtaşar fi şerhi ğarîbi's-siyer*'in müellifi İmam Ebû Zerr el-Huşenî ve er-Ravzu'l-ünûf müellifi İmam Süheylî'nin onların en tanınmışlarından. Bu ikisinin dışındakiler için bk. Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâfiî, *Sübülü'l-hüdâ ve'r-reşâd fi sîreti ğayri'l-ibâd*, thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd – Ali Muhammed Muavviz (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1414/1993), 4/11.

⁴⁶ O, “Ensâbü'l-eşrâf” adlı eserin sahibi Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd el-Belâzürî'dir (ö. 279/892-93). (Eser), Süheyl Zekkâr ve Riyad ez-Zirikî tahkiki ile basılmıştır (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1417).

Buhârî ve Müslim bunun istisnasıdır. Zira onlar sahih hadisleri derledikleri kitaplarında naklettikleri siyer rivayetlerinde sıhhati şart koşmuşlardır.⁴⁷

3. Siyer-i Nebî'nin Önemi ve Şer'î İlimler Arasındaki Yeri

Bir kimsenin hayatının önemini idrak edilmesi, bu kimsenin hayatının öğrenilmesine sebep olur. Kuşkusuz kalplerde ve akıllarda yer edinen büyük insanlar, hayatlarında önemli başarılar, büyük tesirler bıraktıkları için insanlar onları ölümsüzleştirmek ve yüceltmek için hayatlarını akılda tutmayı arzu ederler.

İnsanların hayat hikayelerini hafızalarına almak istedikleri büyük insanlardan birisi de peygamberlerdir. Onlar insanları küfrün ve günahların karanlıklarından ve zulümden; hidayetin nuruna, adalet ve istikamete çıkardıkları için onlar üzerinde büyük bir tesir bırakmışlardır ve onlara büyük iyilikte bulunmuşlardır. Taberî tarihi, İbn Kesîr tarihi gibi genel tarih kitaplarında, hadislerde geçen bazı haberlerden ve Tevrat, İncil ve ikisi dışındaki kutsal kitaplarda anlatılan Ehl-i Kitâb'ın mirasından derleyebildikleri peygamberlerin sîretlerinden ve kavimleriyle birlikte geçen kıssalarından kesitler bulduk. Fakat biz, tarihçilerin, haklarında nakledilenlerin gerçekten az olması sebebiyle peygamberlerin yaşadıklarının çoğunu bilmedikleri için onların hayatlarını bütün yönleriyle kavramaya güç yetiremediklerini düşünüyoruz. Öyle ki biz bu peygamberlerin bıraktıkları izleri ve hayat hikayelerinin tamamını toplasak bile, özellikle bu peygamberlerin nübüvvetini lekeleyen ve ahlaklarını karalayan nakiller başta olmak üzere araştırma ve incelemeye muhtaç pek çok vakıa hakkındaki görüş ayrılıkları ve nakledenlerin tereddütleri sebebiyle sadece tek ciltlik bir kitap yazabiliriz.

Bu durum mesela *el-Bidâye ve'n-nihâye*'de peygamberlerin kıssalarını okuyan birisi için maalesef anlaşılır bir şeydir. Nitekim İbn Kesîr, Ehl-i Kitâb kaynaklı bu nakillerin çoğunun sıkıntılı olduğunu ifade etmiştir.

İbn Kesîr de tefsirinde böyle yapmış; bu münker İsrailî rivayetleri açıklayarak, Allah katında temiz olan peygamberlere bunların uygun düşmediklerini, hatalı olduklarını ifade ederek bazalarına işaret etmiştir. Ancak Peygamberimiz (s.a.s), Allah katında peygamberlerin en şerefli olunca ve onun şeriatı da kıyamete kadar bütün insanlığa peygamber olarak gönderildiği için son şeriat olunca, Allah sübhâne ve teâlâ onun yüce sîreti çerçevesinde kendisinden önce başka hiçbir peygambere takdir etmediği kadar sîretinin kabul edilmesi ve yayılmasını takdir etmiştir ve Müslümanları da hayatlarının her alanında onu rol model edinmeye teşvik etmiştir. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurur: "Sizden, Allah'a ve âhîret gününe kavuşmayı ümit edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için kuşkusuz Allah Rasûlü güzel bir örnektir." (Ahzâb 20/21) O; sosyal, siyasi, iktisadi, askerî ve bunun dışındaki hayatın bütün alanlarında hem birey hem de toplum için örnek bir peygamberdir. Şeyh Süleyman en-Nedvî şöyle demiştir: "Bir kimsenin hayatı, insanlar tarafından bilinmedikçe eksik kalır. Hz. Muhammed'in (s.a.s) hayatı ise doğumundan vefat anına kadar en ince ayrıntısına kadar

⁴⁷ Umerî, es-Sîretü'n-nebeviyyetü's-şâhiha, 1/11.

bilinmektedir.”⁴⁸ Bundan dolayı Hz. Peygamber’in sîreti (s.a.s), hiçbir peygambere nasip olmadığı kadar Müslümanların ve İslâm âlimlerinin ihtimamına mazhar olmuştur. Güvenilir raviler, siyeri sonraki nesillere aktarmışlar ve siyere dair erişebildikleri bütün hadiseleri de kaydetmişlerdir.

Öyle ki Siyer-i Nebî için daha önce sunduğumuz kapsamlı tarife uygun olarak, Hz. Peygamber’in (s.a.s) sîreti, hayatı ve yüce şahsiyetiyle alakalı diğer hususlardan neredeyse hiçbir şey bize gizli kalmamıştır. Hatta Siyer-i Nebî hakkında azımsanmayacak sayıda kitap telif edilmiştir.⁴⁹

Çok sayıda siyer kitabı olmasına rağmen bunlar, diğer peygamberlerin kıssa ve sîretlerini kaleme alan insanların yazdığı kitaplardan daha anlaşılır, daha güvenilir ve daha sağlamdır.⁵⁰

Hz. Peygamber’in sîretinin önemini arttıran şeylerden birisi de siyerin daha önce ifade ettiğimiz üzere pek çok sünneti kapsamasıdır. Nitekim Hâtib el-Bağdadî şöyle demiştir: “Allah Rasûlü’nün (s.a.s) gazaları pek çok hükme taalluk eder. Bu sebeple onları kaydetmek ve ezberlemek gerekir.”

Bundan dolayı bu muazzam sîret, hadislerle yan yana nesilden nesile aktarılmaya ve mükemmel bir şekilde derlenmeye layıktır. Ki böylece asırlarca insanlar için bir nur ve hidayet meşalesi ve insanların dünya ve âhiret yararına bütün hayırlara nail olacakları bitip tükenmek bilmeyen bir kaynak olsun.

Geçmiş ulemadan siyere ne kadar önem verdiklerini, bu hususta ne kadar azimli olduklarını ve Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman bir kimse için bundan kaçınmanın mümkün olmadığını gösteren ibareler bize aktarılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1. Zeynelâbidin Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib’ten (r.a) rivayet edildiğine göre o şöyle dedi: “Bize, Kur’ân’dan bir sûre öğretilir gibi Allah Rasûlü’nün (s.a.s) gazaları öğretilirdi.”⁵¹

2. İsmail b. Muhammed b. Sa’d b. Ebî Vakkâs’tan rivayet edildi. O, dedi ki: “Babam bize Allah Rasûlü’nün (s.a.s) gazalarını öğretir, bunları ve onun seriyelerini sayar ve şöyle derdi: Evladım! Bunlar sizin atalarınızın şerefidir. Onları hatırlamayı ihmal etmeyin.”

3. Büyük siyer imamı İmam Muhammed b. Müslim ez-Zührî dedi ki: “Meğâzî ilminde dünya ve âhiret hayrı vardır.”

4. İmam Ahmed b. Fâris şöyle dedi: “Bu (siyer ilmi), bir Müslüman kişinin ezberlemesi gereken şeydir. Dindar bir kimsenin Allah Rasûlü’nün (s.a.s) nesebini, doğumunu, vatanını, peygamberliğini, gazalarındaki hal ve tavırlarını; çocuklarının, amcalarının ve zevcelerinin isimlerini bilmesi gerekir. Zira Siyer-i Nebî’yi bilen kişi, onu bilmeyene kıyasla daha yüksek bir rütbeye sahiptir ve siyeri bilmek

⁴⁸ Nedvî, *er-Risâletü'l-Muhammediyye*, 92; Musa b. Râşid el-A’zamî, *el-Lü’lü’ü'l-meknûn fî sîreti’n-nebiyyi’l-me’nûn* (Kuveyt: İlan, basım, yayın ve dağıtım el-Mektebetü'l-Âmiriyye, 1432/2011), 13.

⁴⁹ Salahaddin el-Müneccid, Siyer-i Nebî hakkında telif edilen bütün eserleri ortaya koyduğu bir kitap kaleme alarak ortaya koymuştur. Ona şu ismi verdi: *Mu’cem mâ üllife’an Rasûlillâh (s.a.s)* (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Cedîd, 1982).

⁵⁰ Nedvî, *er-Risâletü'l-Muhammediyye*, 90.

⁵¹ Bunun tahriri ve sonraki iki haber yukarıda geçti.

gönüllere huzur verir. İlim meclisleri, Allah'ın Kitabı'ndan sonra Allah Rasûlü'nün (s.a.s) haberlerinden daha güzel bir şeyle mamur olmamıştır.”⁵²

5. Hafız Ebû Abdillâh el-Hâkim en-Nisâbûrî şöyle dedi: “İslâmî ilimlerin bu dalı, Allah Rasûlü'nün (s.a.s) gazaları, seriyeleri, elçileri ve mektupları... işte bunlar bir âlimin kendisinden müstağni olamayacağı ilim çeşitlerindedir.”⁵³

6. İmam İbn Kayyım el-Cevziyye şöyle demiştir: “Mademki iki cihan saadeti Nebî'nin (s.a.s) rehberliğine bağlıdır, o halde nefesine nasihat eden, kurtuluşunu ve mutluluğunu arzu eden kişinin onun hallerini, sîretini ve kıymetini bilmesi gerekir ki böylece cahillerden uzaklaşıp Hz. Peygamber'e tabi olanların tarafına dâhil olabilsin.”⁵⁴

7. İmam Takiyyüddin el-Makrîzî şöyle demiştir: “Tedrisat ve fetva ile meşgul olup insanlar arasında vuku bulan davalarda kadı konumunda olan bir kimsenin Allah Rasûlü'nün ahvalini, nesebini, sîretini ve üstünlüğünü tanımaması; kendisini tasdik eden, ona inanan her bir kişinin bilmesi, ilim ehli kişilerin ise mutlaka öğrenmesi gereklidir. Onunla ilgili konulardan bîhaber olması hoş karşılanacak bir durum değildir.”⁵⁵

8. İmam Ali b. Burhaniddin el-Halebî eş-Şâfi'î şöyle demiştir. “Muhakkak ki Mustafa'nın sîreti - *rahmet ve selamın en güzeli ona olsun*- büyük âlimlerin ve İslâm milleti hadis hafızlarının kendisine en çok önem verdikleri şeydir. Nasıl olmasın ki o, helal ve haramı öğreten ve yüce bir ahlakla ahlaklanmaya teşvik eden birisi iken!”⁵⁶

9. Siyerin en önemli yönlerini bize özetleyen siyerin değerine dair okuduğum sözlerin en güzeli Dr. Muhammed Abdullah Dirâz'ın söylediği şu sözdür. O şöyle demiştir: “Risalet sahibine gelince; o öyle yüce birisidir ki şahsında; her birisinin, muvaffakiyetinde etkin birer unsur olan ve saymakla bitiremeyeceğimiz vasıfları zatında topladığını bilmeniz yeterlidir. Bu vasıflardan bazıları sabır, tahammül, gayret, sebat, hedefe ulaşmada çaba, araç ve amaçta en ince doğruluk sınırlarına riayet etme, davette nezaket, delil getirmede doğru ilerleme, öğretimde örneklik ve rehberlik etme, ima ve bakışla eğitme, hal, tavır ve kalp temizliği, kindar olmama, nefret etmeme, hile yapmama, lafi eğip bükmeme, elde olanla cömertlik etme, insanlardan bir şey beklememe, nefsin istek ve arzularını dizginleme, kişisel haklarından feragat etme; risâletin tebliği ve adaletin yerine getirilmesi noktasında ise bitip tükenmeyen bir kararlılık ve hak yolda yılmayan bir metanettir.”⁵⁷

⁵² Onu Siyer-i Nebî hakkındaki kitabının şârihi olan İbn Fâris'ten nakletti. Ebû Medyen b. Ahmed b. Muhammed b. Abdülkâdir el-Fâsî, *Müsta'zibü'l-ihbâr bi-etyebi'l-ahbâr* (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1425/2004), 22.

⁵³ Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed b. Hamdeveyh en-Nisâbûrî, *Ma'rifetü 'ulûmi'l-hadîs*, thk. es-Seyyid Muazzam Hüseyin (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1397/1977), 238.

⁵⁴ Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb ez-Zürafî ed-Dimaşkî el-Hanbelî, *Zâdü'l-me'âd fi hedyi hayri'l-ibâd* (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1415/1994), 1/69.

⁵⁵ Ebû Muhammed (Ebû'l-Abbâs) Takiyyüddîn Ahmed b. Alî b. Abdülkâdir b. Muhammed el-Makrîzî, *İmtâ'u'l-esmâ' bimâ li'n-nebiyyi ve'l-ahvâl ve'l-hafede ve'l-metâ'*, thk. Muhammed Abdülhamîd en-Nümeysî (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1420/1999), 1/3.

⁵⁶ Ebû'l-Ferec Nûrüddîn Alî b. Burhâniddîn İbrâhîm b. Ahmed el-Halebî, *İnsânü'l-uyûn fi sîreti'l-emîni'l-me'mûn* (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1427/2006), 1/5.

⁵⁷ Muhammed Abdullah Dirâz, *Nazarât fi'l-İslâm* (b.y.: 1392/1972), 7.

İlim ehlinin buna benzer pek çok sözü vardır. Bunların hepsini burada zikretmemiz mümkün değildir. Bu sebeple bizim zikrettiğimiz kadarı Allah'ın izniyle yeterlidir.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Siyer-i Nebî pek çok hadisi kapsadığı için muhaddislerin ve fukahânın ihtimam gösterdiği bir alan olmuştur. Onlar, bir sünneti ve bir hükmü bilmek istedikleri zaman ele aldıkları muhtelif fikhî konularda aradıklarını bulabilmek için Siyer-i Nebî hadiselerini kapsayan kitaplara müracaat etmişlerdir.

Aynı şekilde siyer ilmi özellikle esbâb-ı nüzula ve nüzul yerlerine yahut Mekkî ve Medenî sürelerin bilinmesine taalluk eden pek çok tefsir konularının ve yine bazı ayetlerin manalarının açıklamasına da ışık tutacak deliller içerir. İşte bu sebeple Siyer-i Nebî müfessirlerin de ilgisini kazanmıştır.

Onların başında şeyhleri olan Ebû Ca'fer et-Taberî, İbn Kesîr ve diğerleri gelir. Bu nedenle müfessirlerin, tefsirlerinde ele aldıkları Kur'ân-ı Kerîm âyetlerini açıklarken Siyer-i Nebî hadiselerini çokça zikrettiklerini görürüz.

4. Siyer-i Nebî'nin Kaynakları

Siyer-i Nebî konusunda yazılan eserleri dikkatle inceleyip siyer âlimlerinin yararlandıkları önemli kaynakları araştıranlar onların bu konuda çok sayıda kaynağı referans aldıklarını görür. Bu kaynaklar asli ve tamamlayıcı olmak üzere ikiye ayrılır.⁵⁸

4.1. Asli Kaynaklar

4.1.1. Kur'ân-ı Kerîm

Bu kaynak, Siyer-i Nebî hadiselerini belgelendiren bütün kaynakların en önemlisi ve en sağlamı kabul edilir. Kur'ân, Allah kelamı olduğundan aksi de düşünülmezdi. Noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce Allah, Kur'ân hakkında şöyle buyurur: "Batıl bir şey ona (Kur'ân'a) ne önünden ne de arkasından yaklaşabilir. O, hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah'ın katından indirilmiştir." (Fussilet 41/42)

Kur'ân, Siyer-i Nebî'nin bütün yönlerini bize anlatır. Onun nübüvvetten önceki hayatından da kesitler sunarak yetimliğini, fakirliğini ve inzivaya çekilip ibadet etmesini bahis konusu yapar. Yine nübüvvetten sonra; ilahi vahyin kendisine indirilmesi, onu tebliğ edişi, göğe yükseltilmesi, düşmanların husumeti, hicreti ve gazaları gibi hallerini de bize anlatır. Kur'ân-ı Kerîm'de onun (s.a.s) ahlakı da zikredilir.⁵⁹

Ancak Sibâ'nin de dediği gibi bilinmektedir ki: "Kur'ân, Nebvî vakıaların ayrıntılarına değinmez, onları genel olarak ele alır. Bu sebeple Kur'ân, bir askeri harekattan bahsettiğinde onun sebeplerinden, savaşta yer alan müslümanların, müşriklerin ve öldürülenlerin sayısından ve müşriklerden kaç kişi esir alındığından bahsetmez. O, ancak askerî harekattan çıkarılacak dersler,

⁵⁸ Umeri, *es-Sîretü'n-nebevîyyetü's-şahîha*, 1/47.

⁵⁹ Nedvî, *er-Risâletü'l-Muhammediyye*, 83; Mustafa b. Hüsnü Sibâî, *es-Sîretü'n-nebevîyye - Durûs ve 'İber* (Beyrut: Mektebetü'l-İslâmî, 1405/1984), 25-26.

ibretler ve tembihlerden söz eder. Bu, Kur'ân'ın önceki peygamberleri ve geçmiş ümmetleri her dile getirdiğinde ortaya koyduğu bir usuldür. Bu nedenle biz, sadece Siyer-i Nebî'ye değinen Kur'ân âyetleri ile yetinerek Rasûlullah'ın (s.a.s) hayatını mükemmel bir surette ortaya koyamayız.”⁶⁰

4.1.2. Hadis Kitapları

Bunlar, Hz. Peygamber'in (s.a.s) söz, fiil, davranış ve takrirlerinden pek çoğunu kapsayan kitaplardır ve ümmetin âlimleri arasında kabul görmüşlerdir. Onların en önemlisi altı kitap olan “*Sahîh-i Buhârî*”, “*Sahîh-i Müslim*”, “*Sünen-i Ebî Dâvûd*”, “*Sünen-i Nesâî*”, “*Câmi-i Tirmizî*” ve “*Sünen-i İbn Mâce*”dir. Muvatta'-ı İmam Mâlik, Müsned-i İmam Ahmed ve diğerleri ise *Kütüb-i Sitte*'yi takip eder.

Fakat burada, güvenilirlik ve sağlamlık bakımından aynı derecede olmayan kitaplara işaret etmek uygundur. Buhârî ve Müslim'in kitapları güvenilirlik ve tahkik bakımından insaf sahibi kimselerin görmezden gelemeyeceği bir konumdadır. Diğer kitaplar sahîh ve hasen hadisler içerir. Hatta bazılarında zayıf ve aşırı zayıf hadisler bile bulunur.

Muhaddisler bütün bu hadisleri senetlerle aktarmış olduklarından hükmü tenkit eden kişiye bırakmışlardır.

Böylece onlar kendilerine yöneltilebilecek itiraz ve tenkitten de uzak kalmışlardır. Çünkü “Zira bir âlim, bir hadisi senediyle birlikte zikretmişse bu senetteki şahısların durumunu araştırmak size kalır.”⁶¹

4.1.3. Megâzî Kitapları

Tabiînden olan siyer ulemasının, tedvin ettikleri sahife ve nüshalarda diğer siyer konularına değinmeksizin, yalnızca Hz. Peygamberin (s.a.s) gazve ve seriyelerini ele aldıklarını, hatta bu nedenle bu çalışmalara megâzî ismi verildiğini daha önce söylemiştik. Bu tabiîn, megâzî konularını doğrudan sahabe-i kirâmdan ya da sahabe-i kirâm dönemini idrak etmiş; yaşadıkları dönemin nübüvvet dönemine yakın olması münasebetiyle, olayları bizzat bu savaflara katılmış olan sahâbeden yahut bu savaflara katılmış olanları idrak edip, yaşananları tafsilatlı bir şekilde ilk ağızdan dinleyen tabiinin büyüklerinden öğrendikleri için onların nakilleri, megâzî için en güvenilir kaynak olarak kabul edilir.

4.1.4. İslâm Tarihi ve Terâcim Kitapları

Genel tarih kitaplarında Nebî'nin (s.a.s) hayatına dair özel bölümler ayırmaları bazı tarihçilerin âdeti olagelmıştır. Tarihçiler kronolojik olarak tarihi olayları ele aldıklarında bazıları, söze geçmiş peygamberlerden bahsederek başlayıp Nebî (s.a.s) dönemine kadar gelirler; Taberî “*Târîhu'r-rusûl ve'l-mülûk*”te ve İbn Kesîr “*el-Bidâye ve'n-nihâye*”de olduğu gibi anlaşılır ve Siyer-i Nebî'nin daha önce bahsettiğimiz diğer konularını kapsayıcı bir şekilde izah ederlerdi.

⁶⁰ Sıbâî, *es-Sîretü'n-nebeviyye*, 26.

⁶¹ Mustafa b. Ahmed el-Alevî – Muhammed Abdülkebîr el-Bekrî, “Mukaddime”, *et-Temhîd limâ fi'l-Muvatta' mine'l-me'ânî ve'l-esânîd*, mlf. Yusuf b. Yusuf b. Abdillâh b. Muhammed el-Kurtubî (Mağrip: Vizâretü Umûmi'l-Evkâf ve's-Şu'ûni'l-İslâmiyye, 1387/1967), 3.

İbn Sa'd ez-Zührî'nin *Tabakâtü'l-Kübrâ's*ında olduğu gibi bazıları ise eserlerine geçmiş peygamberlerin hayat hikayeleri ve kıssaları ile değil de Nebî'nin (s.a.s) sıreti ile başlarlardı.

Belâzürî'nin *Ensâbü'l-eşrâf*'ı ve sahâbe biyografileri arasında onların Nebî (s.a.s) dönemindeki pek çok haberini içeren İbn Hacer el-'Askalânî'nin *el-İsâbe fî temyîzi's-sahâbe'si* gibi neseplere ya da şahıslara göre dizayn edilmiş terâcim arasında siyere dair hadiselerin pek çoğunun aktarıldığı terâcim kitapları da, yukarıda belirttiğimiz tarih kitapları gibi önemli Siyer-i Nebî materyallerindedir.

4.1.5. Delâilü'n-Nübüvve ve Hasâisü'n-Nebeviyye Kitapları

Bir grup âlim "Delâilü'n-Nübüvve" adı altında kitaplar telif etmişlerdir. Ca'fer b. Muhammed el-Firyâbî (öl. 301/914), Ebû Nu'aym Ahmed b. Abdillâh el-İsbehânî (öl. 430/1039), Ebû'l-Abbâs Ca'fer b. Muhammed el-Müstâğfirî (öl. 432/1041), Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyin el-Beyhakî (öl. 458/1066) bu ulemâdandır.⁶²

Bazıları ise kitaplarını "*A'lâmü'n-Nübüvve*" olarak isimlendirmiştir. Ebû Dâvûd Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistânî (öl. 275/888), Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî (öl. 276/889), Ebû'l-Hasen Ali b. Muhammed el-Mâverdî (öl. 450/1058) bu ulemâdandır.⁶³

Bir kısmı da kitaplarını "el-Hasâis" olarak isimlendirmiştir. Kitabını "*Gâyetü's-sûl fî hasâisi'r-Rasûl*" olarak isimlendiren Ömer b. Ali b. el-Mülakkın (öl. 804/1401) ve yine kitabını "*el-Hasâisu'n-Nebeviyye*" olarak isimlendiren Celâlüddin es-Süyûtî (öl. 911/1505) de bu ulemâdandır.⁶⁴

Telif olunan bu kitapların konusu, Hz. Peygamber'in (s.a.s) nübüvvetine ve onun doğruluğuna delalet eden hissî ve manevî mucizelerdir. Aynı şekilde önceki semavî kitaplarda zikredilen ve Kur'ân-ı Kerîm'in bazılarına işaret ettiği ve Ehl-i Kitâb'tan Selmân el-Fârisî, Abdullah b. Selâm, Muhayrik, Addâs ve bunların dışında birçok kişinin İslâm'a girmesine sebep olan, Allahü Teâlâ'nın Peygamber'in (s.a.s) şahsında ve mübarek bedeninde yarattığı duyusal ve manevî alamet ve sıfatlar da bu kitapların konusudur.

4.1.6. Şemâil Kitapları

Şemâil kitaplarının en önemlileri Tirmizî'nin (öl. 279/892) *eş-Şemâilü'l-Muhammediyye'si*, Ebû Şeyh Abdullah b. Muhammed b. Ca'fer b. Hayyân el-İsbahânî'nin (öl. 369/979) *Ahlâku'n-Nebî'si*, Ebû Muhammed Muhyî's-sünne el-Hüseyin b. Mes'ûd el-Begavî'nin (öl. 516/1122) *el-Envâr fî şemâ'ili'n-nebiyyi'l-muhtâr*'ı, 'Îmâdüddîn İsmail b. Ömer b. Kesîr'in (öl. 774/1373) *Şemâ'ilü'r-Rasûl*'ü ve benzerleridir.⁶⁵

⁶² Hacı Halife (el-Hâc Halife ismiyle de meşhur), Mustafa b. Abdillâh Kâtib Çelebi el-Kostantînî, *Keşfü'z-zunûn 'an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn* (Bağdad: Mektebetü'l-Müsnâ, 1941), 1/760.

⁶³ Ebû Bekr Muhammed b. Hayr b. Ömer el-İşbîlî, *Fehresetü İbn Hayr el-İşbîlî*, thk. Muhammed Fuâd Mansûr (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1419/1998), 93, 128; Hacı Halife, *Keşfü'z-zunûn*, 1/81.

⁶⁴ Hacı Halife, *Keşfü'z-zunûn*, 1/705; 2/1192. Ayrıca bk. Umeri, *es-Sîretü'n-nebeviyyetü's-şahîha*, 1/51-52.

⁶⁵ Umeri, *es-Sîretü'n-nebeviyyetü's-şahîha*, 1/52.

Bu kitaplar, Rasûlullâh'ın (s.a.s) ahlakından, ibadetinden, rehberliğinden ve güzel örnek olması itibariyle ve sünnet-i şerifesinden bir kısım olan sıfatları ve ahvali itibariyle bütün hayatındaki gidişatını tasvir eder.⁶⁶

4.2. Tamamlayıcı Kaynaklar

Bunlar, siyer ve tarih kitapları değildir. Başka mevzuları ele alırlar. Siyer öğrenimi alanında fayda sağlarlar. Bu tamamlayıcı kaynaklar edebiyat kitapları, şiir divanları, rical ve terâcîm kitapları, tarihî coğrafya kitapları, fıkıh kitapları, ensâb kitapları ve sözlükler gibi kitaplardır.⁶⁷

Sonuç

Bu çalışmanın sonunda araştırma konuları arasından bazı neticelere ulaştık. En önemlileri şunlardır:

1. Siyer-i Nebî, İslâmî ilimler arasında müstakil bir ilimdir. Diğer ilimler gibi tamamlanmış konuları ve temel prensipleri kapsar. İstilahî bir tanımı ve anlaşılır bir teması vardır. Aynı şekilde onun öğrenilmesinde ümmetin amaçladığı fayda ve neticeler vardır. Yine onun hikmetleri, hükümleri, doğuşu ve diğer ilimler arasında belli bir konumu bulunmaktadır. Siyer, kendine has kaynakları olan bir ilimdir.

2. Bu ümmetin ilk nesli olan Sahabe ve tâbiîn, Siyer-i Nebî'nin fert ve toplum hayatındaki önemini idrak etmişler, bu sebeple dikkatlerini Siyer-i Nebî'nin bütün hadiselerini toplamaya ve bunları kendilerinden sonra gelenlere sözlü ve sahifeler, nüshalar şeklinde yazılı olarak öğretmeye vermişlerdir. Sonra Siyer-i Nebî, konularına göre tasnif edilmiş kitaplar yazılana kadar nesilden nesile aktarılmaya devam etmiştir.

3. Siyer-i Nebî'nin diğer İslâmî ilimler arasında önemli bir yeri ve dikkate değer bir konumu vardır. Fakih, usulcü, muhaddis, müfessir, tarihçi, edebiyatçı ve dilcilerin hiçbirisinin onsuz ilmî faaliyetlerini yürütebilmeleri mümkün değildir. Çünkü Siyer-i Nebî, bu ulemanın ele aldığı çoğu konunun anlaşılması ve açıklanması noktasında ilmî bir materyaldir.

4. Hz. Peygamber'in (s.a.s) hayatının mazhar olduğu kadar büyük şahsiyetlerden hiçbirinin hayatı bu denli kabule ve teveccühe mazhar olmamıştır. Onun hayatı ele alınırken şahsına taalluk eden en ince noktalara; sosyal, siyasî, iktisadî, askerî ve insan ve toplum hayatında var olan bütün yönlerine değinilmiştir.

Kaynakça

Abdüllatif, Abdü's-Şâfi Muhammed. *es-Sîretü'n-nebeviyye ve't-târîhu'l-İslâm*. Kahire: Dâru's-Selâm, 1428/2007.

Abdüllatif, Abdü's-Şâfi Muhammed. *Evâ'ilü'l-müellifin fi's-sîreti'n-nebevî*. b.y.: ts.

⁶⁶ el-Mersafî, *el-Câmi'u's-şahîh li's-sîreti'n-nebevî*, 1/134.

⁶⁷ Umeri, *es-Sîretü'n-nebeviyyetü's-şahîha*, 1/47.

- 'Avâcî, Muhammed b. Muhammed. *Ehemmiyyetü diraseti's-sîreti'n-nebeviyyeti ve'l-inâyeti bihâ fi hayâti'l-müslimîn*. b.y.: Mushaf-ı Şerîf basımı için Kral Fahd Enstitüsü, ts.
- Belâzürî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd el-Belâzürî. *Ensâbü'l-eşraf*. thk. Süheyl Zükkâr - Riyâd ez-Ziriklî. 13 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1. Basım, 1417/1996.
- Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Alî el-Hüsrevcirdî el-Horasânî. *el-Medhal ilâ Kitâbi's-Sünen*. thk. Muhammed Ziyâürrahmân el-A'zamî. Kuveyt: Dâru'l-Hulefâ li'l-Kütübi'l-İslâmî, ts.
- Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakî. *Menâkıbü's-Şâfi'î*. thk. Seyyid Ahmed Sakr. 2 Cilt. Kahire: Mektebetü Dâri't-Türâs, 1. Basım, 1390/1970.
- Buḥârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu'fî Mevlâhüm. *Şahîḥu'l-Buḥârî*. thk. Muhammed b. Nâsır. 9 Cilt. b.y.: Dâru Davkî'n-Necât, 1. Basım, 1422/2001.
- Buḥârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu'fî. *et-Târîḥu'l-kebîr*. thk. Abdurrahman b. Yahyâ el-Muallimi el-Yemâni. 8 Cilt. Hind, Haydarâbâd ed-Dekken: Matbaatu Meclisi Dâireti'l-Ma'ârifî'l-Osmâniyye, 1380/1960.
- Cürcânî, Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî el-Hanefî. *et-Ta'rîfât*. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. Basım, 1403/1982.
- Dirâz, Muhammed Abdullah. *Nazarât fi'l-İslâm*. b.y.: 1. Basım, 1392/1972.
- Ebû Şühbe, Muhammed b. Muhammed b. Süveylim Ebû Şühbe. *es-Sîretü'n-nebeviyye alâ dav'i'l-Kur'âni ve's-sünneti*. 2 Cilt. Dimeşk: Dâru'l-Kalem, 8. Basım, 1427/2006.
- el-A'zamî, Muhammed. Mustafa. *Megâzi Resûlillâh li 'Urve b. ez-Zübeyr bi rivâyeti Ebi'l-Esved 'anhü*. Riyad: Mektebetü'l-'Arabî, 1404/1983.
- el-Âzemî, Musa b. Râşid. *el-Lü'lü'ül-meknûn fi sîreti'n-nebiyyi'l-me'nûn*. Kuveyt: İlan, basım, yayın ve dağıtım el-Mektebetü'l-Âmiriyye, 1. Basım, 1432/2011.
- el-Alevî, Mustafa b. Ahmed – el-Bekrî, Muhammed Abdülkebîr. "Mukaddime". *et-Temhîd limâ fi'l-Muvaṭṭa' mine'l-me'ânî ve'l-esânîd*. mlf. Yusuf b. Yusuf b. Abdillâh b. Muhammed el-Kurtubî. 1-92. Mağrip: Vizâretü Umûmi'l-Evkâf ve's-Şu'ûni'l-İslâmiyye, 1387/1967.
- el-Fâsî, Ebû Medyen b. Ahmed b. Muhammed b. Abdülkâdir el-Fâsî. *Müsta'zibü'l-iḥbâr bi-etṭeybi'l-aḥbâr*. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. Basım, 1425/2004.
- el-Luveyhık, Abdurrahmân b. Muallâ. *Ehemmiyyetü Dirâseti's-Sîreti'n-nebeviyye ve Ma'rifetühâ*. Epub: 1437/2015. <https://www.alukah.net/web/waiheq/0/95041/>
- el-Mersafî, Sa'd. *el-Câmi'u's-şahîḥ li's-sîreti'n-nebevî*. Kuveyt: Mektebetü İbn Kesîr, 1. Basım, 1430/2009.
- es-Sülemî, Muhammed b. Sâmil – vd. *Şahîḥü'l-eşer ve cemîlü'l-İber min sîreti ḥayri'l-beşer*. Cidde: Mektebetü Ruvâi el-Memleke, 1. Basım, 1431/2010.
- Feyyûmî, Ebû'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Feyyûmî el-Hamevî. *el-Mişbâḥu'l-münîr fi ğarîbi's-şerḥi'l-kebîr*. 2 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü'l-İlmiyye, ts.
- Hacı Halife, Mustafa b. Abdillâh Kâtib Çelebi el-Kostantinî (Hacı Halife ya da el-Hâc Halife ismiyle meşhur). *Kesfü'z-zunûn 'an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn*. 2 Cilt. Bağdad: Mektebetü'l-Müsnâ, 1941.
- Hâkim, Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed b. Hamdeveyh en-Nisâbü'rî (İbnü'l-Beyyî olarak maruf). *Ma'rifetü 'ulûmi'l-hadîs*. thk. es-Seyyid Muazzam Hüseyin. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2. Basım, 1397/1977.
- Halebî, Ebû'l-Ferec Nûrüddîn Alî b. Burhâniddîn İbrâhîm b. Ahmed el-Halebî. *İnsânü'l-uyûn fi sîreti'l-emîni'l-me'mûn*. 3 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2. Basım, 1427/2006.

- Ḥaṭîb el-Bağdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî. *el-Câmi' li-aḥlâkı'r-râvî ve âdâbî's-sâmi'*. thk. Mahmud Tahhân. Riyad: Mektebetü'l-Ma'ârif, ts.
- Herevî, Ebû Ubeyd Ahmed b. Muhammed el-Herevî. *el-Ġarîbeyn fi'l-Ḳur'ân ve'l-ḥadîs*. thk. Ahmed Ferid el-Mezîdî. 6 Cilt. el-Memleketü'l-'Arabiyyetü's-Suûdî: Mektebetu Nizâr Mustafa el-Bâz, 1. Basım, 1419/1998.
- İbn 'Asâkir, Ebü'l-Kâsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh (İbn 'Asâkir olarak maruf). *Târîḫü Dimaşq*. thk. Ömer b. Karâme el-Umrevî. 80 Cilt. Beyrut: Basım, yayın ve dağıtım Dâru'l-Fikr, 1415/1994.
- İbn Abdülber, Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed el-Kurtubî. *Câmi'ü beyâni'l-'ilm ve fazlihî*. thk. Ebu'l-Eşbal ez-Züheyri. 2 Cilt. el-Memleketü'l-'Arabiyyetü's-Suûdî: Dâru İbni'l-Cevzî, 1. Basım, 1414/1993.
- İbn Ebû Hâtım, Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî. *el-Cerḥ ve't-ta'dîl*. 9 Cilt. Hind, Haydarâbâd ed-Dekken: Tab'atü Meclis Dâ'iretü'l-ma'ârifî'l-'Oşmâniyye; Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsî'l-'Arabiyyi, 1. Basım, 1271/1854.
- İbn Fâris, Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyâ b. Muhammed er-Râzî el-Kazvîni el-Hemedânî. *Mu'cemü meḳâyisi'l-luġa*. thk. Abdü's-Selâm Muhammed b. Hârûn. 6 Cilt. Kahire: Dâru'l-Fikr, 1399/1979.
- İbn Ḥacer, Ebü'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-'Askalânî. *el-İşâbe fî temyîzi's-şahâbe*. Mısır: Dâru Hicr, ts.
- İbn Ḥanbel, Ahmed b. Muhammed b. Ḥanbel eş-Şeybânî. *Müsned*. thk. Şuayb el-Arnâvût ve Arkadaşları. 50 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1. Basım, 1421/2000.
- İbn Hayr, Ebû Bekr Muhammed b. Hayr b. Ömer Halîfe el-Mütevennî el-Ümevî el-İşbîlî. *Fehresetü İbn Hayr el-İşbîlî*. thk. Muhammed Fuâd Mansûr. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1. Basım, 1419/1998.
- İbn Kayyım el-Cevziyye, Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb b. Sa'd Şemsüddîn ez-Zürâî. *Zâdü'l-me'âd fî hedyi ḫayri'l-'ibâd*. 5 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 27. Basım, 1415/1994.
- İbn Sa'd, Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa'd b. Men' el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-Bağdâdî. *et-Ṭabaḳâtü'l-kübrâ*. thk. Ali Muhammed Ömer. 11 Cilt. Kahire: Mektebetü'l-Hancı, 1. Basım, 2001.
- Makrîzî, Ebû Muhammed (Ebü'l-Abbâs) Takıyyüddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkâdir b. Muhammed el-Makrîzî. *İmtâ'u'l-esmâ' bimâ li'n-nebiyyî ve'l-aḥvâl ve'l-ḥafede ve'l-metâ'*. thk. Muhammed Abdülhamîd en-Nümeysî. 15 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1. Basım, 1420/1999.
- Mizzî, Ebü'l-Haccâc Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf el-Mizzî. *Tehzîbü'l-Kemâl fî esmâ'i'r-ricâl*. thk. Beşşâr Avvâd Ma'rûf. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1. Basım, 1400/1980.
- Mutarrizî, Ebü'l-Feth Burhânüddîn Nâsır b. Abdisseyid b. Alî el-Mutarrizî el-Hârizmî. *el-Muġrib fî tertîbi'l-Mu'rib*. b.y.: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabiyyi, ts.
- Müneccid, Selâhüddîn b. Abdillâh. *Mu'cem mâ üllife 'an Resûlillâh*. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Cedîd, 1. Basım, 1982.
- Nedvî, Seyyid Süleyman. *er-Risâletü'l-Muhammediyye*. Dimeşk: Dâr İbn Kesîr, 1. Basım, 1423/2002.
- Râgıb el-İsfahânî, Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî. *el-Müfredât fî ġarîbi'l-Ḳur'ân*. thk. Safvân Adnan ed-Dâvûdî. Dimeşk: Dâru'l-Kalem; Beyrut: Dâru's-Şâmîle, 1. Basım, 1412/1991.
- Sıbâî, Mustafa b. Hüsnü. *es-Sîretü'n-nebeviyye-Durûs ve 'İber*. Beyrut: Mektebetü'l-İslâmî, 3. Basım, 1405/1984.

- Süheylî, Ebü'l-Kâsım Abdurrahmân b. Abdillâh b. Ahmed el-Has'amî el-Mâlekî. *er-Ravzü'l-ünüf fî şerhi's-Sîreti'n-nebeviyye li'bni Hişâm*. 7 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-'Arabiyyi, 1. Basım, 1412/1991.
- Şâmî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâfiî. *Sübül'l-hüdâ ve'r-reşâd fî sîreti hayri'l-'ibâd*. thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd – Ali Muhammed Muavviz. 12 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-'İlmiyye, 1. Basım, 1414/1993.
- Ṭaberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî el-Bağdâdî. *Târîhu'r-rusûl ve'l-mülûk*. thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrahim. 11 Cilt. Mısır: Dâru'l-Ma'ârif, 1. Basım, 1387/1967.
- Umeri, Ekrem Ziya. *es-Sîretü'n-nebeviyyetü's-şahîhatü muḥaveletün litatbîki kavâ'idi'l-muḥaddisîn fî naḳdi rivâyâti es-sîreti'n-nebeviyyeti*. Medine: el-Mektebetü'l-'ulûm ve'l-hikem, 6. Basım, 1415/1994.
- Zehabî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehabî. *Tezkiretü'l-ḥuffâz*. 4 Cilt. Hind, Haydarâbâd ed-Dekken: Dâiretü'l-Ma'ârifî'l-Osmâniyye, 3. Basım, 1377/1957.
- Zehabî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehabî. *Siyeru a'lâmi'n-nübelâ'*. thk. Şuayb el-Arnâvût Riyasetinde Komisyon. 25 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 3. Basım, 1405/1984.
- Zübeyr b. Bekkâr, Ebû Abdillâh ez-Zübeyr b. Bekkâr b. Abdillâh el-Kureşî el-Esedî ez-Zübeyrî el-Medenî el-Mekkî. *el-Aḥbârü'l-muvaffaḳıyyât*. thk. Sâmi Mekkî el-Ânî. Beyrut: 'Âlemü'l-Kütüb, 2. Basım, 1996.